

Passive Separation Anxiety Projective for Children (PSAP-C)

Stimuli of Control Condition

Supplementary online material for fMRI paradigm used in

Schoett, M., Basten, U., Deichmann, R., Fiebach, C.J.#, Fischmann, T.#, (in press) Brain responses to social cues of attachment in mid-childhood. *Attachment and Human Development*.

Control condition
N02

"The child builds a sand
castle and another
child plays with a ball."

„Das Kind baut eine
Sandburg und ein
anderes Kind spielt mit
einem Ball.“

Control condition
N03

"The child plays soccer
on the sports field and
kicks a ball back and
forth."

„Das Kind spielt Fußball
auf dem Sport-platz
und kickt einen Ball hin
und her.“

Control condition
N05

"The child takes the
dog for a walk and
throws a stick for it."

„Das Kind geht mit dem
Hund spazieren und
wirft ihm einen Stock
zu.“

Control condition
N06

"The child is sitting in
the bathtub and
another child is blow-
drying its hair."

„Das Kind sitzt in der
Badewanne und ein
anderes Kind föhnt sich
die Haare.“

Control condition
N07

"The child feeds rabbits
and another child
watches it."

„Das Kind füttert
Kaninchen und ein
anderes Kind schaut
ihm dabei zu.“

Control condition
N09

"The child plays
hopscotch in the
schoolyard during the
big break."

„Das Kind spielt in der
großen Pause auf dem
Schulhof Himmel und
Hölle.“

N10

"The child rides a wooden sleigh down a snowy mountain."

„Das Kind fährt mit einem Holzschlitten einen verschneiten Berg herunter.“

N11

"The child is swinging
at the playground after
school."

„Das Kind ist nach der
Schule auf dem
Spielplatz und
schaukelt.“

N12

"The child is at home in the living room lying on the floor and painting a picture."

„Das Kind ist liegt zuhause im Wohnzimmer auf dem Boden und malt ein Bild.“

N13

"The child reads a book at home while another child turns on the light."

„Das Kind liest zuhause ein Buch während ein anderes Kind das Licht anmacht.“

N15

"Today the child helps
with the garden work
and waters the plants."

„Das Kind hilft heute
bei der Gartenarbeit
und gießt die Pflanzen.“

N17

"The child rolls out the
cookie dough with a
rolling pin in the
kitchen."

„Das Kind rollt mit
einem Nudelholz den
Plätzchenteig in der
Küche aus.“

